

СИНТЕЗ ПАРАНОРМАЛЬНОСТИ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ

Lozovoy Aleksey

доцент Южного федерального университета (Россия).

lozovoy@sfedu.ru

<https://orcid.org/0000-0002-6701-3098>

Санобар Сайдазимова

доктор философии (PhD) по филологическим наукам,
преподаватель Самаркандского государственного института
иностранных языков

saidazimova2595@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20742155>

ARTICLE INFO

Received: 13th June 2026

Accepted: 15th June 2026

Online: 17th June 2026

KEYWORDS

паранормальность,
паранормальный эпизод,
лейтмотив, мистика,
диапазон

ABSTRACT

В данной статье даётся научно обоснованное толкование понятий паранормальности и паранормальных эпизодов. Анализируются паранормальные эпизоды и сверхъестественные явления в современных узбекских повестях, в частности в повести Isajon Sultona Onaizorim, которые рассматриваются как продукт детского воображения и фантазийного мира.

Литература периода независимости Узбекистана отличается богатством тематического содержания, глубиной внутреннего мира персонажей, обращением к миру сновидений и фантазии, а также многообразием художественных стилей. Особенно в последние годы усилилось стремление к более глубокому осмыслению человека, изображению всей сложности его природы, внутренних противоречий, радостей и тревог, эмоционально-социальных и религиозно-нравственных взглядов.

Повесть Исажона Султана «Онаизорим» относится к числу произведений, в которых образ жизни узбекской матери отражён посредством восточных ценностей и восточного мировосприятия. Автор раскрывает своеобразие образа Матери на примере судеб трёх поколений. Повесть состоит из пролога, пяти частей и эпилога. Сюжет произведения охватывает жизненный путь Раъно — от детства до последних дней её жизни.

Литературовед Умида Расулова отмечает: «В повести “Онаизорим” духовный мир семьи изображён как единое целое. Усвоение нравственных норм с детства, воспитание бережного отношения к природе и животному миру определяют лейтмотив произведения. В частности, такие качества, как любовь, верность и чувство долга между родителями, представлены через жизненные ситуации. В повести поэтапно отражаются величественные традиции, которые на протяжении веков соблюдались в узбекской семье. Мотивы, основанные на национальных и культурных традициях, оживляют сюжет и делают изображаемые события более выразительными» [4; с. 112].

Фольклорные элементы и поэтика образов, представленные в данном произведении, уже становились объектом исследования многих учёных. В настоящей статье мы ставим целью рассмотреть прежде всего те аспекты повести, которые обладают признаками паранормальности. В этой связи необходимо дать определение термину «паранормальные эпизоды».

Паранормальные эпизоды представляют собой художественное отражение событий и явлений, встречающихся в реальной жизни и изображаемых в литературе в сверхъестественной форме. В качестве научного термина нами предлагается следующее определение: паранормальный эпизод — это изображение в структуре художественного произведения небольшого фрагмента парапсихологического явления, относящегося к четвёртому измерению времени и седьмому измерению пространства, которое является сверхъестественным, необычным и не поддаётся рациональному объяснению. Подобные явления могут наблюдаться лишь в экстремальных состояниях и ситуациях на границах реального мира и воспринимаются посредством «третьего глаза» или «шестого чувства».

В творчестве современных авторов нового столетия паранормальные эпизоды чаще всего возникают в связи с внутренними переживаниями героев, процессами подсознания и детскими фантазиями. В частности, литературовед Узак Джуракулов, характеризуя творчество Исажона Султана, пишет: «Склонность к мистике наблюдается уже в ранних произведениях Исажона Султана. Такие элементы, как пери, джинны, дэвы и духи, нередко направлены на решение важных жизненных проблем, благодаря чему становится очевидным, что даже мистика, согласно убеждениям писателя, может служить различным духовным ориентирам» [1; с. 263].

Подобные явления обычно берут начало не во внешней реальности, а в потоке внутреннего сознания и психических состояний человека. Поэтому они могут не соответствовать объективной действительности, однако для героя приобретают значение субъективной реальности. С точки зрения психоанализа такие эпизоды являются художественным выражением страхов, тревог и иных психологических состояний, скрытых в глубинных слоях человеческого подсознания.

В повести рассказывается о множестве фантастических существ, сохранившихся в детском воображении Раъно. В частности, ей часто являются такие сверхъестественные создания, как «странное щиплющее существо», «хитрая рыжая лисица», «маленькая жёлтая девочка», «чёрный человек с мечом», «вихревые бури», «жилище ажины» и дэвы. Сам писатель так характеризует подобные явления: «Нередко подчёркивается, что воображение ребёнка намного сильнее фантазии самого талантливого писателя. Под влиянием увиденного и услышанного дети способны создавать в своём воображении удивительные миры» [6].

Примечательно, что эти существа сопровождают Раъно с детства до глубокой старости, а затем одно за другим исчезают в небытии. В повести паранормальные эпизоды тесно связаны с природными явлениями и пейзажными описаниями. Так, в произведении говорится: «В этих местах бушуют ветры: от востока к западу... Эти могучие ветры срывали непрочные крыши домов, поднимали в воздух мусор и солому, ломали высокие тополя, и вместе с ними прилетали дэвы» [5; с. 12]. Данное описание

служит художественным воплощением паранормального представления о появлении дэвов вместе с ветром.

Образ дэва является одним из наиболее распространённых мифологических персонажей в литературе. Исследования свидетельствуют о том, что этот образ перешёл из мифа в сказку, а затем и в эпос. Как отмечают учёные, образ дэва отражает представления предков о мире, природе, божественном и космосе. Его зооморфные и антропоморфные черты, людоедство, жестокость, а иногда и добродушие являются результатом влияния архаического мировоззрения. В народном творчестве дэв выступает как символ зла, а в некоторых случаях — добра [3; с. 408].

Согласно священной книге зороастризма «Авесте», дэв отождествляется с воплощением зла и приравнивается к Иблису. Алишер Навои в поэме «Фархад и Ширин» упоминает дэва Ахримана и описывает сцены борьбы с ним. В сказках и дастанах дэв обычно выступает как гигантское существо, похищающее молодых девушек. В повести Исажона Султана сохраняется именно та художественная функция дэва, которая характерна для сказок и эпических произведений. Представления о дэвах существуют исключительно в сознании Раъно. Существенное влияние на её воображение оказывают сказки, рассказанные матерью и бабушкой. В произведении одно из существ описывается следующим образом: «Это было необычное Шиплющее Существо огромного роста, с блестящим телом и непрерывно вращающимися глазами. Когда все засыпали и луна поднималась высоко в небо, оно незаметно выходило из-за огородов и, если его никто не замечал, могло ущипнуть или вырвать кусочек плоти» [5; с. 13].

«Хитрая рыжая лисица», в свою очередь, скрывалась среди полей и деревьев, подстерегая момент. Когда маленькие дети оставались дома одни, она подкрадывалась к ним, щекотала до смерти и исчезала [5; с. 13]. Хотя место её обитания остаётся неизвестным, она постоянно появляется в воображении Раъно.

О существовании «маленькой жёлтой девочки» Раъно узнаёт от своей подруги Хосият. Согласно рассказам, эта девочка сидела на ветвях деревьев или в густых зарослях, свесив ноги вниз. Она очень боялась ножа и красного перца, а если встречала одиноких детей, могла закружить им голову и увести далеко в степи и пастбища [5; с. 14]. Через образ маленькой жёлтой девочки автор отсылает к мифологическому персонажу Албасты. Такие характерные черты Албасты, как страх перед ножом и перцем, связь с заброшенными местами и вредоносное воздействие на женщин, перенесены на этот образ.

Однако писатель не изображает Албасты в традиционном облике сторбленной старухи, а создаёт её в виде юной девочки — продукта детского воображения. Ведь мир фантазий ребёнка, даже если он населён пугающими существами, остаётся таким же чистым и невинным, как сам ребёнок, и сияет подобно его мечтам. Как отмечает литературовед Сувон Мелиев: «Согласно божественным законам, существует удивительная гармония между явлениями внешнего мира и внутренними переживаниями человека. Когда великий художник тонко улавливает эту гармонию и органично воплощает её в произведении, она становится источником глубокого эстетического наслаждения» [2; с. 46].

Действительно, в повести пейзажные картины и внутренний мир героини представлены в тесной взаимосвязи. Сам Исажон Султан следующим образом объясняет природу сверхъестественных существ, изображённых в произведении: «Если обратить внимание на наши легенды и предания, можно заметить одну особенность. Большинство фантастических существ европейской мифологии вызывает физиологический страх, прежде всего страх смерти. Однако функции мифологических существ, характерных для нашего народа, иные. Например, ажина или озикчи сбивают человека с пути, лишают его рассудка. Но это происходит лишь тогда, когда человек остаётся один, отрывается от своего круга. Иными словами, предания учат: “Не отрывайся от народа, от своей общины. Иначе собьёшься с пути”. Другое существо — Албасты — лишает женщин способности иметь детей. Таким образом, становится очевидно, что для нашего народа страшнее смерти оказываются одиночество и прекращение рода. Существа, живущие в нашем фольклоре, действительно вызывают страх, но этот страх не разрушает, а воспитывает и созидает. В этом проявляется характер народа» [6].

Подводя итог, следует отметить, что паранормальные эпизоды в повести «Онаизорим» тесно связаны с внутренним и духовным миром юной Раъно. Иногда эти существа выражают её страхи и удивление, а иногда воплощают чистоту и искренность её натуры. Поэтому паранормальность данных эпизодов становится очевидной именно через восприятие самой героини. В повести Исажона Султана паранормальные эпизоды предстают как результат богатого детского воображения, сновидений, подсознательных страхов и психологических переживаний. В образе Раъно нашли отражение безобидные и не причиняющие вреда фантастические существа и загадочные явления, рожденные чистыми и искренними детскими мечтами, что придаёт традиционным мифологическим образам новое художественное звучание..

Список литературы:

- 1.Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари: Муаллиф.Жанр.Хронотоп. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015 – Б.263.
- 2.Мели С. Сўзу сўз. – Тошкент: Шарқ, 2020. – Б. 46.
- 3.Jabbor E. Mifologik tafakkur talqini. – Toshkent: Akademnashr, 2025. – В. 408.
- 4.Rasulova U. Hozirgi adabiy jarayon. – Toshkent: Akademnashr, 2023. – В.112.
- 5.Султон Исажон. Боғи Эрам. Қисса ва ҳикоялар. – Тошкент: Шарқ, 2015. – Б. 12.
- 6.[//uza.uz/uz/posts/ Isajon Sulton. // Ulg'ayib kelayotgan avlodga sodda usulda bayon qilingan asarlar kerak.](https://uza.uz/uz/posts/Isajon_Sulton)